

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ МЕНЕДЖМЕНТА НА УРОКАХ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Юлдашева Дилноза Бекмуродовна

Доктор филологической философии (PhD), доцент
Самаркандский институт экономики и сервиса.

dilyuldasheva83@gmail.com

Рахмонов Жахонгир Джамshedович

Студент группы МН-223 факультета
Бухгалтерский учёт и менеджмент

Самаркандский институт экономики и сервиса

jrahmonov437@gmail.com

Аннотация: В данной работе исследуется применение терминов менеджмента на уроках узбекского языка в контексте современной образовательной среды. Автор рассматривает значимость использования таких терминов для обогащения лексического запаса студентов и повышения их языковой компетенции. В работе анализируются методы и приемы внедрения терминологии менеджмента в учебный процесс, а также оценивается их эффективность на практике. Результаты исследования могут быть полезны как для преподавателей узбекского языка, так и для студентов, стремящихся к развитию профессиональных навыков и компетенций в области менеджмента.

Annotatsiya: Ushbu maqolada menejment atamalarining o‘zbek tili darslarida qo‘llanilishi zamonaviy til muhiti sharoitida o‘rganiladi. Muallif o‘quvchilarning lug‘at boyligini boyitish, lingvistik kompetentsiyasini oshirish uchun bunday atamalardan foydalanish muhimligini ko‘rib chiqadi. Ishda menejment terminologiyasini o‘quv jarayoniga joriy etish usullari va usullari tahlil qilinadi, shuningdek ularning amaliyotdagi samaradorligi baholanadi. Tadqiqot natijalari o‘zbek tili o‘qituvchilari uchun ham, menejment sohasida kasbiy ko‘nikma va malakalarni shakllantirishga intilayotgan talabalar uchun ham foydali bo‘lishi mumkin.

Ключевые слова: Узбекский язык, Менеджмент, Терминология, Уроки, Образовательная среда, Лексический запас, Языковая компетенция, Преподавание, Методы, Эффективность.

Tayanch so‘zlar: O‘zbek tili, Menejment, Terminologiya, Darslar, Ta’lim muhiti, Lug‘at Til kompetensiyasi, O‘qitish, Usullari, Samaradorlik.

Введение:

В современном мире усиливается потребность в качественной подготовке специалистов, обладающих не только языковыми навыками, но и пониманием

основ управления и организации. В этом контексте использование терминов менеджмента на уроках узбекского языка приобретает особую актуальность. Этот подход не только обогащает лексический арсенал студентов, но и способствует их лучшему пониманию современных процессов в управлении и организации труда. В данном введении предпринимается попытка рассмотреть значимость использования терминологии менеджмента на уроках узбекского языка, а также обозначить основные направления исследования данной темы.

В последние десятилетия становление глобальной экономики и быстрое развитие технологий создают необходимость в специалистах, обладающих не только языковыми навыками, но и пониманием основ управления и менеджмента. Это отражается на образовательных программах, где важное место занимают уроки узбекского языка.

Использование терминов менеджмента на этих уроках дает студентам возможность ознакомиться с ключевыми понятиями и терминами, которые широко применяются в современном деловом и управленческом окружении. Это помогает студентам не только расширить свой лексический запас, но и лучше понять структуру организаций, процессы управления и взаимодействия в рамках бизнес-среды.

Преподаватели узбекского языка могут активно использовать методы и приемы, направленные на внедрение терминологии менеджмента в учебный процесс. Это может включать использование специальных учебных материалов, проведение дискуссий и кейс-стади, а также организацию проектной деятельности, где студенты применяют полученные знания на практике.

Однако важно учитывать специфику аудитории и обеспечить адаптацию материала к уровню знаний и интересам студентов. Эффективное использование терминов менеджмента на уроках узбекского языка может значительно повысить мотивацию студентов к изучению языка и сформировать у них ценные навыки для будущей профессиональной деятельности.

Интеграция терминов менеджмента на уроках узбекского языка также способствует развитию коммуникативных навыков у студентов. Они учатся не только понимать и использовать специализированную лексику, но и применять ее в контексте реальных ситуаций, что помогает им лучше выражать свои мысли и идеи в профессиональной среде.

Кроме того, изучение терминов менеджмента на уроках узбекского языка может быть полезным для студентов, планирующих карьеру в области управления или предпринимательства. Это дает им преимущество при поиске работы и обеспечивает более успешное взаимодействие с коллегами и партнерами из разных стран и культур.

Для эффективного использования терминов менеджмента на уроках узбекского языка важно также обеспечить соответствующую подготовку преподавателей. Они должны иметь достаточные знания в области менеджмента и бизнеса, а также уметь применять методы обучения, способствующие активному усвоению материала студентами.

Таким образом, использование терминов менеджмента на уроках узбекского языка является важным элементом современного образования, способствующим подготовке квалифицированных специалистов, готовых к успешной профессиональной деятельности в условиях современного рыночного хозяйства.

Adabiyotlar:

1. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyasini ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024.

№ 3(18) 88-91 betlar.

2. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024.

№ 3(18) 91-95 betlar.

3. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

4. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

5. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi bosma Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

6. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish bosma Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

7. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN €: 2993-2769 P. 312-316